

IPAK QURTINING HAYOTCHANLIK VA PILLA MAHSULDORLIK KO‘RSATKICHLARIGA QURTXONADAGI HAVO ALMASHINUVINING TA‘SIRI

Umarov Shavkat Ramazanovich¹, Batirova Aziza Negmuratovna², Egamberdiyev
Shamsiddin Xamza o‘g‘li³

¹Toshkent davlat agrar universiteti professori, q.x.f.d.

²Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti, q.x.f.d.

³Toshkent davlat agrar universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18942491>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tut ipak qurtini boqish davrida qurtxonadagi havo almashinish jarayonini ipak qurtining rivojlanishi, lichinkalarning biologik ko‘rsatkichlari hamda pilla xomashyosining sifatiga ta‘sirini o‘rganishga qaratilgan ilmiy tadqiqot natijalari keltirilgan bo‘lib, tajribalar jarayonida qurtxonadagi havoni almashtirishning turli usullaridan foydalanishning parvarishlanayotgan tut ipak qurtlarining hayotchanligi, bir dona pillaning vazni va pilla qobig‘i kabi xo‘jalik belgilariga ta‘siri qiyosiy o‘rganilib, ijobiy natijalarga erishilgan.

Kalit so‘zlar: tut ipak qurti, pilla, mahsuldorlik, navdorlik, havo almashinish, harorat, namlik, tashqi muhit omillari, ventilyator, qurtlar hayotchanligi, pilla vazni, pilla qobig‘i vazni.

Аннотация. В этой статье приведены результаты исследований, направленных на изучение влияния воздухообмена в червоводнях в сезон выкормки тутового шелкопряда на развитие гусениц, биологические показатели личинок и качество коконного сырья, в ходе проведения опытов применены различные способы контролирования воздухообмена, изучено их влияние на такие хозяйственные признаки, как жизнеспособность гусениц, массу кокона и его оболочки и получены положительные результаты.

Ключевые слова: гусеница, кокон, продуктивность, сортность, воздухообмен, температура, влажность, внешние факторы, вентилятор, жизнеспособность гусениц, масса кокона, масса оболочки кокона.

Abstract. This article presents the results of research aimed at examining the influence of air exchange in worm houses during the silkworm rearing season on caterpillar development, larval biological parameters, and cocoon raw material quality. During the experiments, various methods of air exchange control were used, and their impact on such economic traits as caterpillar viability and cocoon and shell weight was studied, with positive results obtained.

Keywords: caterpillar, cocoon, productivity, variety, air exchange, temperature, humidity, external factors, fan, caterpillar viability, cocoon weight, cocoon shell weight.

Kirish. Bugungi kunda pillachilik tarmog‘i rivojlangan XXR, Hindiston, Vetnam va Yaponiya kabi davlatlarda yetishtiriladigan tirik pilla xomashyosining navdorlik belgilariga alohida e‘tibor qaratilib, barcha agrotexnik tadbirlar o‘z vaqtida amalga oshirilishi hisobiga ishlab chiqariladigan sanoat pillalari ichida navdor pillalar ulushi 80-95 foizni tashkil etadi.

Mamlakatimizda ham pilla xomashyosi yetishtirish hajmi va 1 qutidan olinadigan pilla hosildorligini oshirish bilan bir qatorda tayyorlanadigan pillaning sifat va navdorlik ko‘rsatkichlarini yaxshilashga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Yetishtiriladigan pilla mahsulotini

yaxshilash hisobiga sanoat korxonalarida tayyorlanadigan ipak tolasi sifatini 3A, 4A sinfga yetkazish orqali xalqaro standartlarga mos ipak mahsulotlari yetishtirishga dolzarb masala sifatida qaralmoqda.

Tut ipak qurtining hayotiy jarayonlari ham, boshqa foydali hasharotlar singari o‘zi yashaydigan joydagi tashqi muhit omillari (harorat, namlik, yorug‘lik, havo almashinish va hokazo) bilan uzviy bog‘liqlikda o‘tadi. Shuning uchun navbatdagi ilmiy tadqiqotlarimizni xonada havo almashinish jarayonini ipak qurtining rivojlanishi, biologik ko‘rsatkichlari va pillaning sifatiga ta'sirini o‘rganishga qaratdik.

Har qanday agrozootexnikaviy tadbirning samarasi uning mahsuldorlikka ta'siri bilan baholanadi. Qurtxonalar havosini o‘z vaqtida va to‘liq almashtirilmasa qurtlar yaxshi rivojlanmaydi va hosildorligi past bo‘ladi. Chunki boshqa jonzot va hayvonlar qatori ipak qurtlari ham toza havo ya'ni kislorodga muhtojdir. Bu borada bir qator yetakchi olimlar ishlarini ko‘rib chiqamiz.

Ipak qurtlarini toza havo bilan ta'minlash maqsadida binolarni vaqti-vaqti bilan shamollatish, kislorod bilan ta'minlash va zararli gazlarni binolardan chiqarib tashlash haqida [1], [2] lar, ipak qurtlari yoshdan yoshga o‘tgan sari kislorodga bo‘lgan talabini oshib borishi va karbonad angidridni ko‘proq chiqarishi haqida, shuningdek, qurtlarning nafas olish tezligi pilla o‘rash davriga kelib birmuncha susayishi haqida [3],[4] va [5] larning ma'lumotlariga qaraganda urug‘ni jonlantirish davrida xonadagi 1m³ havoda karbonad angidrid gazining miqdori 1,8 g oshib ketishi urug‘ning jonlanishiga salbiy ta'sir ko‘rsatishini aytganlar. Mualliflarning ta'kidlashicha inkubatsiya davrida embrion rivojlangan sari uning sof havoga bo‘lgan talabi oshadi, chunki rivojlanayotgan embrionning karbonad angidrid gazini chiqarishi kun sayin ortib boradi. [6] larning ta'kidlashicha ipak qurtlarini boqish davrida qurtxona havosi to‘liq almashmasligi natijasida unda to‘plangan karbonad angidrid gazi va havo namligi nafaqat lichinkalar rivojlanishi va biologik ko‘rsatkichlarga, balki pilla hosildorligi va uning sifatiga salbiy ta'sir ko‘rsatadi, natijada nuqsonli pillalar miqdorini ko‘payishiga sababchi bo‘ladi.

Ipak qurtlarini boqishda qurtxonadagi yo‘rug‘lik miqdori me'yoridan kam bo‘lishi ularning rivojlanishini sustlashtirib, po‘st tashlash davrini 2,5-3 kunga, qurtlik davrini 7 kunga uzaytirib, qurtning tana ko‘rsatkichlarini (og‘irligini 18-20 % ga, hajmini 8,0-8,2 % ga) keskin kamayishiga sababchi bo‘ladi. Natijada qurtlar nimjonlanib, kasallikka tez chalinuvchi bo‘lib, [7; 40-b.] lar qurt boqish davri jazirama issiq kunlarga qolib, bargni qotib qolishi evaziga qurtlar yaxshi oziqlana olmasdan mayda pilla o‘rashiga olib keladi degan fikrlarni bildirganlar.

Tadqiqot materiali va uslubiyoti. Ipak qurtlarini boqish davrida toza havo bilan ta'minlash maqsadida qurtxonalarni o‘z vaqtida shamollatib kislorod bilan boyitish va zararli gazlarni xonalardan chiqarib turish zarur bo‘ladi. Qurtlar boqilayotgan binolardagi havoni almashtirish zarurati faqat ularda karbonad angidrid gazini tashqariga chiqarib yuborish bilan izohlanmaydi. Bahorgi qurt boqish mobaynida bo‘ladigan yog‘ingarchiliklar, qurtlar tanasi va tut barglaridan bug‘langan suv hisobiga qurtxonalar havosining nisbiy namligi ko‘payadi. Bundan tashqari, qurtlar tanasidan ajraladigan ekskrementlar ham nisbiy namlikni ko‘payishiga sabab bo‘ladi. Agar qurtxonalardan bunday sernam va zaxarli havoni chiqarib yuborilmasa qurtlar kasalliklarga chalinishi mumkin.

Ipak qurtini boqish agrotexnikasi qoidalariga asosan kichik yoshdagi qurtlar boqilayotgan xonalar 3-soatda eshik yoki derazani 15-20 minut, katta yoshlarida 25-30 minut davomida ochib shamollatish zarur. Bizning kuzatishlarimiz shuni ko‘rsatadiki, shu vaqt davomida qurtxonadagi

havo to‘liq almashmas ekan. Shuning uchun biz tajribalar o‘tkazib, havo almashinish jarayonini pilla sifatiga ta‘sirini to‘liq o‘rganish maqsadida ikki xil usuldan foydalandik:

birinchi usulda qurtxonadagi havo eshik yoki derazani ochish bilan almashtirildi;

ikkinchi usulda qurtxonadagi havo maxsus havoni so‘rib chiqaruvchi ventilyator bilan almashtirildi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Qurtxonadagi havoni almashtirish jarayoni va usullarini ipak qurtining yashovchanlik hamda biologik ko‘rsatkichlariga ta‘siri to‘g‘risida o‘tkazilgan tadqiqot natijalari va olingan ma‘lumotlar quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Qurtxonadagi havoni almashtirish usullarini qurtning biologik ko‘rsatkichlariga ta‘siri

Variantlar	Qurtxonada havoni almashinishi	Qurtning yashovchanligi $\bar{X} \pm S\bar{X}$, %	Bir dona pillaning		Pd
			vazni, $\bar{X} \pm S\bar{X}$, g	qobig‘i vazni, $\bar{X} \pm S\bar{X}$, mg	
1	Havoni so‘rib chiqaruvchi ventilyator yordamida havo to‘liq almashinganda	94,0 \pm 0,16	2,15 \pm 0,1 1	510 \pm 11,0	-
2	Havo yaxshi almashmaganda	88,0 \pm 0.35	1,95 \pm 0,0 03	445 \pm 9,0	0,990

Ushbu jadvalda keltirilgan ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki, qurtxonadagi havo to‘liq almashtirilganda qurtlarning hayotchanligi oddiy usulda shamollatilgandagiga qaraganda 6,0% ga yuqori bo‘ladi. Ushbu raqamlar qurtxonada havo almashinish jarayonini ipak qurtining postembrional rivojlanishiga ta‘siri to‘g‘risida qayd etilgan fikrimizni tasdiqlab, qurtxona havosini to‘liq almashmasligi nafaqat qurtlik davrini 2-3 kunga ortiqcha cho‘zilishiga, balki qurtlarni hayotchanligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishini isbotlaydi.

Ma‘lumki, ipak qurtlari beshinchi yoshida juda ko‘p (75%) ozuqani yeydi. Natijada barglardan va qurt tanasidan ko‘p miqdorda namlik ajralib chiqadi. Shu bilan birga qurtlar karbonad angidrid gazi ajratadi. Oqibatda qurtxona havosi buzilib, namligi ortib ketadi. Shuningdek, qurtlar pilla o‘rashi oldidan ichaklarini tozalab, tanadagi chiqindilarni chiqarish va g‘ananing qalinlashib ketishi qurtxona havosini yanada ifloslanishiga olib keladi. Bunday havoni o‘z vaqtida almashtirib, toza havo bilan ta‘minlamasa ipak qurtlari yetarlicha ipak suyuqligini to‘play olmaydi va pilla o‘rashga sust kirishadi. O‘ragan pillalarning miqdori va vazni kamayadi. Jumladan, shamollatishning oddiy usuli qo‘llanilganda bir dona tirik pillaning vazni o‘rtacha 1,95 grammni tashkil etsa, ventilyator yordamida havo almashtirilganda bu ko‘rsatkich 2,15 grammga teng bo‘lib, tajriba variantiga nisbatan 10,0% ga yuqori bo‘lishi ma‘lum bo‘ldi. Havo almashinish jarayoni nafaqat qurtlarning biologik ko‘rsatkichlari, balki pilladagi ipak xomashyosini tashkil etadigan ipak qobig‘i vazniga ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. Masalan, qurtxonada havo yaxshi almashingan sharoitda o‘ragan pilla qobig‘ining og‘irligi 510 milligramm kelgan bir vaqtda, havo yaxshi almashmagan variantdagi pilla qobig‘ining vazni 445 milligrammga teng bo‘lib, ikkalasi orasidagi farq 12,8% ni tashkil etganini ko‘ramiz.

Yuqorida qayd etilgan bunday tafovut va kamchiliklar pilla hosildorligi va uning sifat ko'rsatkichlarida ham o'z aksini topishi aniqlandi. Bu to'g'rida olingan ma'lumotlar quyidagi 2-jadvalda qayd etilgan.

2-jadval

Qurtxonada havo almashinuvini pilla hosildorligi va sifatiga ta'siri

Variantlar	Qurtxonada havoni almashinishi	1 quti qurtdan olingan pilla hosili, kg	Shu jumladan				Pd
			navli pillalar		nuqsonli pillalar		
			kg	%	kg	$\bar{X} \pm S\bar{X}$, %	
1	Ventilyator yordamida havo to'liq almashinganda	75	66,8	89,1	8,2	10,9±0,18	0,999
2 (qiyoslovchi)	Havo yaxshi almashmaganda	67	51,2	76,4	15,8	23,6±0,31	-

2-jadvaldagi raqamlar shundan dalolat beradiki, qurtxona havosi o'z vaqtida to'liq almashtirilmaganda, ya'ni shamollatishning oddiy usuli qo'llanilganda bir quti qurtdan 67 kg pilla hosili olinib, uning 51,2 kilogrammi yoki 76 foizni, navli pillalar va 15,8 kg yoki 23,6 foizni nuqsonli pillalar tashkil etganida qurtxonadagi havo to'liq almashinishi hisobiga bir quti qurtdan 75 kg (qiyoslovchi variantga nisbatan 8 kg ko'p) pilla hosili olinib, uning 89,1 foizini (qiyoslovchiga nisbatan 14,3% ko'p) navli pillalar tashkil etdi. Agarda yuqoridagi jadvalda aks ettirilgan havoni so'rib chiqaruvchi ventilyator yordamida qurt boqilayotgan xonalar to'liq almashinadigan bo'lsa, o'z-o'zidan ravshanki olib borilgan tajriba variantidagi nuqsonli pillalar miqdori qiyoslovchiga nisbatan kam bo'lib, ikkala variant orasidagi farq 14,3 foizga teng bo'lishi va olinadigan pilla hosilini sifatli va nuqsonsiz bo'lishini oldini olgan bo'lamiz.

Demak, ipak qurtlarini boqish davrida qurtxona havosini to'liq almashmasligi natijasida unda to'planadigan karbonad angidrid gazi va havo namligi nafaqat lichinkalar rivojlanishi va biologik ko'rsatkichlariga, balki pilla hosildorligi va uning sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, natijada nuqsonli pillalar miqdorini ko'payishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun qurt boqish davrida qurtxonalarning havosini to'liq almashtirishda ventilyatorlardan yoki qurtxona havosini tozalovchi maxsus uskunalardan foydalanilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, nuqsonli pillalarning yuzaga kelishida qurtxonadagi havoning to'liq almashinmasligi va buning natijasida karbonat angidrid (CO₂) gazining miqdori ko'payib, qurt tanasidagi moddalar aylanish jarayoni buzilishiga olib keladi. Bu jarayon ipak qurtlarining oziqlanishiga ta'sir etib, qurtlik davrini cho'zilishiga va qurtlarining kasallanishiga sabab bo'ladi. Ba'zilar esa pilla o'rashgacha yetib boradi. Pilla o'ragan ipak qurtlari pilla ichida nobud bo'lib, dog'li, kar, mog'orlagan va qorapchoq turdagi nuqsonli pillalarning miqdorini ko'payib ketishiga sababchi bo'ladi. Ushbu holatlarni oldini olish maqsadida qurt boqish davrida agrotexnik tadbirlarga to'la rioya etish talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nasirillaev U.N., Parpiev B.A. - Pillachilikda samaradorlikni oshi-rish yo‘llari. O‘zbekiston «Bilim» jamiyati nashri, Toshkent, 1976, B. 2-5
2. Axmedov N.A. Ekologo-fiziologicheskie osnovi povisheniya produktivnosti tutovogo shelkopryada (Bombyx mori L): Avtoref.dis.d.s.x.nauk. Tashkent: UzNIIJ. 1999. S.9-11.
3. Xolmatov I.X, Axmedov N. Rekomendasii po novomu rejimu provetrivaniya chervovodni na vikormke gusenis tutovogo shelkopryada. Tashkent 1979. S 10-13
4. Axmedov N.A. Dinamika razvitiya vesa gusenis i shelkootdelitelnoy jelezi u tutovogo shelkopryada. Tashkent. Didaktika. 1992. S.6-22.
5. Kawakami K. (2002), Illustrated Working Process of New Bivoltine Silkworm Rearing. PPPBST Project, JICA. Published by Central Sericultural Research and Training Institute, Mysore, India. R. 52-68
6. Axmedov U., Fayzullaeva G. – Nuqsonli pillalarni kelib chiqishiga qurtxonadagi havo almashinish jarayonining ta'siri. Zooveterinariya jurnali. Toshkent, 2013, №2. B. 41-42
7. Axmedov N.A., Qurbonova D. – Qurtxonadagi yorug‘lik miqdorini ipak qurti rivojlanishiga ta'siri. Zooveterinariya, Toshkent. 2014 №4. B. 40